

- 1 KK: Welche Aspekte einer agilen Organisationskultur ermutigen aus deiner Sicht Frauen, dass sie sich mehr zutrauen? Und welche Erfahrungen gibt es da von deiner Seite gegebenenfalls?

- 2 IB: Da gibt es für mich ganz unterschiedliche Anknüpfungspunkte. Zum einen ist das Thema Führung in agilen Organisationen intuitiver und damit vielleicht auch weiblicher. Also das ist jetzt keine wissenschaftliche Antwort, sondern das ist eine reine Beobachtungssache. Diese neuen Organisationsformen, die lassen auch so Kriterien zu wie "mein Bauch sagt mir, dass..." oder "ich habe im Gefühl, da sind wir noch nicht dort, wo wir hinmüssen." Wenn ich jetzt in einer streng hierarchischen, männer-dominierten Konzernstruktur das sage, dann sagen mir die, Daten, Fakten, Zahlen... Und das kann man oft zu einem gewissen Zeitpunkt vielleicht noch gar nicht oder eben in so komplexen Umfeldern wie den unsrigen kann man oft auch nicht so lange warten, bis man alle Daten und Fakten beisammen hat. Und da braucht es ein intuitives Gefühl warum denn was ist, wie es ist. Und das ist etwas, was für mich weiblich besetzt ist und damit auch sozusagen rein vom... Also männer-dominierte Strukturen sind oft machtgetriebener und diese neuen Organisationsformen sind oft irgendwie ein stärkeres soziales Gebilde. Und ich glaube, dass da Frauen sich tendenziell wohler fühlen. Wenn man das irgendwie geschichtlich herleiten will, wenn man sagt, Männer waren die Jäger, die irgendwie ein Ziel gehabt haben und darauf sind sie hin getrimmt worden, und sie sind erst wieder heimgekommen sozusagen wenn sie denn erfolgreich waren bei einer Jagd. Und Frauen haben immer schon stärker das Bedürfnis gehabt, oder war auch überlebensnotwendig, dass sie in einem Sozialgefüge leben, weil überlebensnotwendig. Deshalb glaube ich auch, dass diese Arbeitssettings, die wir jetzt haben, Frauen eigentlich mehr entgegenkommen. Auch dieses strukturiert sein, dieses organisiert sein, diese Kommunikationsfähigkeit, die braucht auch dieses ansprechen von Konflikten, ansprechen von Gefühlen, damit man sozusagen in einem Team auch gut zusammenarbeiten kann. Das hat ganz viele weibliche Komponenten, und männliche sind halt stärker - heißt jetzt nicht, dass Männer nicht in diesen Organisationsformen erfolgreich sein können - aber es entspricht halt mehr den Frauen als alte Strukturen. Das ist das eine. Und das andere, wo ich schon glaube, dass einfach auch diese agilen Organisationsformen rein pragmatisch es zulassen, dass man auch Teilzeitjobs macht. Weil man eben Aufgaben in Rollen verteilt, und damit in Aufgabenpakete, die man nehmen und auch wieder abgeben kann. Und man hat nicht nur diesen hierarchischen Aufstieg wenn man denn erfolgreich sein will - weil Beispiel waren eben so das Thema Vorstandsmitglieder - da sind wir

schon ganz oben auf der Leiter. Aber auch dass man sozusagen das Thema Karriere neu definieren darf. Ich habe einen Job der mir Spaß macht, der mich erfüllt, wo ich mich einbringen kann mit meinen Stärken, wo ich nicht das Gefühl habe, dass ich Schmerzensgeld dafür bekomme, was ich tue, sondern dass ich das was ich mache, für mich auch irgendwie Weiterentwicklung im Sinne meiner eigenen persönlichen Kompetenzen sehe und nicht nur im Sinne von Karriere. Auch das ist irgendwie glaube ich weiblicher als männlich.

3 KK: Ja, und dass eine Karriere nicht an eine Hierarchiestufe gebunden ist im Prinzip, oder? Weil, wenn wir von hierarchiefrei reden, dann kann man ja eigentlich, wenn man es so definiert, keine Karriere machen in so einem Unternehmen. Was ja natürlich nicht stimmt, sondern es ist einfach eine andere Perspektive auf eine Karriere.

4 IB: Also wenn man Karriere gleichsetzt mit hierarchischem Aufstieg, mit Führungsspannen, mit Einzelbüros und Größe des Autos, dann tut man sich in diesen neuen Organisationsformen schwerer. Wenn man im Sinne von Erweiterung der eigenen Kompetenzen, mehr Verantwortungsbereich, mehr Übernahme von verschiedenen Rollen, dann kann man Karriere machen. Aber wenn jemand Karriere sozusagen als Aufstieg sieht, dann sind wir tatsächlich als Organisation benachteiligt, ja.

5 KK: Genau, das ist einfach eine persönliche Ansicht, wie man Karriere für sich persönlich definiert. Und ich meine, wie siehst du das, dass sie sagen, Männer sehen vielleicht tendenziell Karriere als Karriere so wie du es jetzt mit Auto und Führungsspannen, etc. beschrieben hast, weil die halt meistens auch Vollzeit beschäftigt sind, und auch dass Karriere oft mit "geht nur in Vollzeit" wenn ich die nächste Position erreichen möchte. Weil Teilzeit ist das gar nicht denkbar. Würdest du sagen, ja, daher fühlen sich Frauen wahrscheinlich gleich einmal wohler in so einem agilen Unternehmen, oder in agilen Strukturen?

6 IB: Ja, ich glaube schon. Und es ist ja oft nicht, dass sich die Männer das einbilden, in klassischen Organisationen, dass Karriere halt nur mit Vollzeit... Also ich habe schon ganz viele fähige Frauen erlebt in Organisationen, die aber, sobald sie Kinder bekommen haben oder auch die gesagt haben, ich will kein Vollzeitausmaß haben, die einfach damit weg waren von allen möglichen Jobpositionen. Wobei ich auch grundsätzlich der Meinung bin, dass auch in klassischen Organisationen - wenn ich jetzt Dinge wie Führungskräfte-Tandems zum Beispiel denke - das wäre eine Riesenchance. Alleine wenn ich jetzt sage, ich habe eine Frau und einen Mann in einem Tandem an einer Führungsposition, -

spitze, wäre sicher von Vorteil. Also das stimmt nicht, dass klassische Organisationen das nicht bereitstellen könnten. Das hat dort einfach keine Tradition. Und die IT-Unternehmen haben halt da tatsächlich irgendwie eine neue Ära begonnen, indem sie halt gesagt haben, was von dem müssen wir denn wirklich beibehalten? Und so war auch unsere Organisationsprozess. Sozusagen, was, von dem was wir glauben, wie Organisationen ticken, können wir denn jetzt einfach mal über Bord werfen, zu Beginn des Nachdenkens. Und dann kommen wir drauf, dass das ganz viele Glaubenssätze sind. Einfach auch schon aus der Volksschulzeit. Da vorne steht die Lehrerin, die sagt mir was ich zu tun habe, die kontrolliert mich, die gibt mir vor.... Dort lernen wir ja das, und es ändert sich nicht, bis wir in Pension gehen. Und dass man sagt, eigentlich muss das ja so vielleicht gar nicht sein, vielleicht gibt es sogar das Kollektiv, das besser ist oder bessere Ideen entwickelt. Das muss man erst einmal erleben, dass das funktioniert, weil sonst glaubt man, wir spinnen alle, oder die sind ja alle Sozialromantiker. Also und da war halt die IT Branche tatsächlich Vorreiter. Und dann gibt es natürlich schon auch andere Gründe wie wenn ich jetzt in einer Bank oder in einem Krankenhaus bin, wo ich ganz klare Abläufe habe, wo es um Leben und Tod geht oder auch das Thema Flugzeugbau. Ja diese klassisch blauen Bereiche. Da gibt es die blauen und die roten Bereiche. Es gibt schon Bereiche, wo sozusagen, wie Militär, wo es auch Sinn macht, dass man Befehlsketten hat. Muss man auch immer ein bisschen unterscheiden. Aber zum Beispiel in einem Pflegebereich finde ich macht es total Sinn, dass man über neue Organisationsformen nachdenkt, weil so wie beim Roten Kreuz zum Beispiel, da hat jetzt ein Student bei mir die Arbeit geschrieben, die zerreißt es jetzt. Die können diese Pyramide gar nicht mehr zusammenhalten, weil sie es nicht schaffen, ja. Und wenn man die zerstückeln würde und dezentral sich in Einheiten entwickeln ließe, nämlich je nachdem was die Region braucht, wäre das eine Riesenchance, ganz weiblich besetzt. Die würden das supergut machen können. Aber es braucht halt denjenigen, der sagt, ja probieren wir es.

7

KK: Das Mindset ganz stark, diese Offenheit gegenüber dem und natürlich auch den Mut glaube ich. Das ist schon ein Schritt. Ja spannend was alles möglich wäre, wenn man weiß wie es ist. [...]. Inwiefern erleichtern die organisationalen Strukturen und auch die Kultur im Unternehmen die Vereinbarkeit von beruflichen und privaten Verpflichtungen von Frauen? Also du hast es schon mit der Teilzeit angesprochen, und private Verpflichtungen heißt jetzt nicht immer nur "Kinder", sondern es kann auch Pflege, oder ein ausgeprägtes Hobby sein, oder wie auch immer. Also Privatleben, oder private Interessen.

8

IB: Also da habe ich ehrlicherweise ein bisschen ein ambivalentes Verhältnis zu dem Thema. Weil es für mich eine Riesenchance ist, aber genauso ein hohes Risiko eigentlich auch diese Organisationsform. Rein theoretisch... Anders formuliert: bei uns in der Organisation in der Netural ist jedes Arbeitszeitmodell gelebt und auch alles möglich. Also es gibt nichts wo wir sagen, das funktioniert grundsätzlich nicht. Wir haben halt ein gewisses Mindestausmaß von 10 oder 12 Stunden wo wir sagen, darunter macht es einfach keinen Sinn. Aber wenn jetzt einer sagt, er will 36 Stunden arbeiten, weil die 2,5 Stunden am Freitagnachmittag sind es ihm wert, dass man in ein anderes Arbeitszeitmodell gehen. Oder wenn jemand sagt, 20, 25 Stunden... das geht alles. Also rein theoretisch sind diese Organisationsformen sehr gut für die Vereinbarkeit von Familie oder von Privatleben und Berufsleben. Gleichzeitig bergen diese Organisationen aber auch die Gefahr, dass man sich eben mehr identifiziert damit als mit einem normalen Unternehmen. Und dass man, wenn man Aufgaben übernimmt, erst aufhört zu arbeiten, wenn man denn diese Aufgaben für sich erledigt hat. und das geht halt oft nicht nach der Uhrzeit, sondern es geht darum, dass man die Dinge in seine Verantwortung übernimmt, das ist auch das Prinzip dieser Rollendefinition - das heißt ich fühle mich für etwas verantwortlich, und dann bin auch dafür verantwortlich, dass das erledigt wird und geh nicht um fünf heim, wenn es denn noch nicht fertig ist. Also ich merke schon, dass diese Organisationsformen auch in dem Sinne, dass man sehr klar sein muss in dem, dass man sagt, stopp das nehme ich jetzt nicht. Ich habe schon genug. Und wenn ich das jetzt auch noch nehme, dann komme ich über meine Zeit, wo denn alle so intrinsisch motiviert sind. Und jeder will das Beste, für den Kunden aber auch für uns selber, dann ist es oft auch sehr schwer, diese Grenzen zu ziehen. Und das gelingt manchen total gut, die auch erfolgreich sind in solchen Organisationen und es funktioniert bei vielen aber auch nicht. Und ich glaube schon, dass diese Organisationsformen auch ein Potenzial haben, dass man sich übertut oder dass man sich ausbrennt, weil man eben im Sinne des Unternehmens diese Selbstverantwortung auch so stark trägt.

9

KK: Du meinst jetzt... von der intrinsischen Motivation heraus, weil es einem Spaß macht, weil man sich dem Unternehmen auch so verbunden fühlt. Also im Prinzip von einem positiven Zugang her, dass ich sage, ok das taugt mir so, dann nehme ich die Rolle und dann schaffe ich es aber nicht, mich selbst abzugrenzen? Im Vergleich zu einem vielleicht sehr hierarchischen Unternehmen, wo ich einfach meinen Anforderungskatalog habe, wo ich sage, ok ich muss das halt machen, wenn ich jetzt beispielsweise in die nächste Position kommen will oder wenn ich keine auf den Deckel bekommen will. Aber vielleicht

nicht so sehr aus dem inneren Antrieb heraus. Also es geht darum, dass man sich in einem agilen Unternehmen einfach sehr schwer abgrenzen kann, weil es sich dort doch sehr vermischt?

10 IB: Genau. Und ich glaube, dass man tatsächlich - und das ist auch ein Auftrag für unsere Organisationen - also da rede ich jetzt von Roomle und von der Netural, dass wir uns auch auf die Suche machen müssen nach einer Ausbildung oder einer Weiterentwicklung zum Thema Selbstkompetenz. Also dieses Thema Zeitmanagement, abgrenzen, nein sagen, Dinge ansprechen. Also in dem selben Maß, wie man diese Freiheit bekommt, wie man sich sozusagen... Teilzeit einbringen zu können, muss man auch sozusagen diese Kompetenz lernen. Aber das ist ja nicht nur ein Teilzeit Thema, weil wenn ich Vollzeit arbeite, habe ich vielleicht immer noch nicht das Gefühl, dass ich fertig bin.

11 KK: Aber Teilzeit stößt halt schneller mal an eine Stundenkontingent-Grenze. Wenn du dich wo stark einbringst, dann passiert das halt noch viel schneller.

12 IB: Genau. Insofern, rein theoretisch ja, 100 %-ig, auch in jeder Kombinationsform. Aber eben es braucht wirklich diese Kompetenz, das auch so einzugestehen. Und da habe ich zum Beispiel Kontakt mit der Saskia, die ist eine Holländerin, die auch bei uns als Expatriate war und jetzt wieder zurückgegangen ist, die auch sagt, dieses virtuelle Arbeiten, dieses Teilzeit Arbeiten, dieses neue Arbeiten, das braucht eigentlich neue Gesetzmäßigkeiten. Also du hast andere Vorlaufzeiten. Wenn du dir einen Termin ausmachst, dann sagst du nicht hast du morgen Zeit, sondern hast du innerhalb der nächsten 14 Tage Zeit für mich. Also weil du halt auch sozusagen diese Teilzeitfunktion, wenn es heute schön ist, dann arbeite ich halt nichts, dann aber dafür morgen mehr. Und wir Österreicher sind das halt tatsächlich noch nicht gewöhnt, weil wir halt auch immer noch ganz stark an unsere Arbeitszeit, Anwesenheitszeiten, Präsenzzeiten denken. Wenn jemand nicht da ist, dann ist es oft so das Thema, hmmm tut denn der nichts.

13 KK: Du meinst in Verbindung mit Home Office oder wo man die Leute nicht so physisch sieht oder auch wenn sie sagen, freie Zeiteinteilung. Der arbeitet halt lieber am Nachmittag ab 4 bis Mitternacht. Und wenn du ihn dann nur eine Stunde siehst, denkst du dir hmmm, was tut denn der immer.

14 IB: Ich glaube, dass wir durch Corona jetzt tatsächlich so einen Schubser in diese Richtung bekommen, dass wir das lernen müssen. Aber genau, also weil Teilzeit heißt eben dann auch, dass man nicht

immer präsent ist. oder dass man wirklich nur eingeschränkt da ist. Oder eben virtuell, dass du halt gar nicht mehr siehst, wer woran arbeitet. Da brauchst du wieder andere Zieldefinitionen, also du brauchst Wochenaufgaben, die du dann halt gemeinsam wieder besprichst oder du musst andere Formate entwickeln, wie du zusammenarbeitest. Und da sind heute oft auch traditionelle Unternehmen überhaupt nicht bereit dafür. Warum soll ich das tun, ja. So quasi, das sind ja meine Leute, denen kann ich jederzeit sagen, wie sie was zu tun haben. Das ist meine Führungsriege sozusagen. Und dieses Anspruchsdenken haben auch viele Organisationen gar nicht, das heißt, wir müssen da notgedrungen unabhängig von Corona das lernen, dass wir irgendwie Leistungskontrollen anders machen.

15 KK: Und glaubst du, dass wenn man jetzt davon ausgeht, dass das mit der Selbstorganisation gut funktioniert, dass das Frauen wirklich sehr positiv wahrnehmen?

16 IB: Also...

17 KK: Oder dass es ihnen irgendwie zugute kommt, auch im Hinblick auf Vereinbarkeit?

18 IB: Ja, unbedingt. Ich glaube, dass Frauen auch viel mehr Organisationsaufgaben wahrnehmen als Männer. Also auch daheim. Ich glaube, Frauen sind tatsächlich Organisationstalente wenn es darum geht, dass man die eigenen Termine, die Termine der Kinder, der Familie und weiß ich nicht... Und diese selbstorganisierten Formen brauchen ganz viel Organisation. Deshalb glaube ich, dass Frauen das gut leisten können. Genau, und deshalb glaube ich auch, dass sie sich grundsätzlich da wohl fühlen.

19 KK: Weil sie das eh schon immer tun, also auch aus der Historie. Früher waren die Männer die Jäger und die Frauen haben als gemanaged. Das ist nach wie vor in den meisten Familien so, weil es halt so ist

20 IB: Das ist halt so. Wenn du einen hast, der alles anschafft, dann brauchst du viel weniger Organisation wie wenn ein Team sich was ausmachen muss. Das glaub ich schon, dass das den Frauen entgegenkommt.

21 KK: Und dass sie sich da wohlfühlen in dem Setting. Ok dann darf ich zur nächsten Frage kommen. Inwiefern ist aus deiner Sicht eine solche agile Organisationsform besser oder vielleicht auch schlechter als eine traditionelle hierarchische Organisation dazu geeignet, dass man

Talente / besondere Fähigkeiten von Frauen hervorkehrt, einsetzt oder Frauen sagen, passt da kann ich mein Talent besonders einbringen, das hätte ich vielleicht woanders nicht können.

22 IB: Da stehen für mich zwei Aspekte im Vordergrund. Das eine ist, dass ich in einer Selbstorganisation mehrere Personen habe, die für mich zuständig sind. Das heißt, ich habe meinen HR-Lead, ich habe meinen fachlichen Lead, ich habe meinen organisatorischen Lead, ich habe meine Kollegen und ich habe nicht die eine Führungskraft, der ich gehöre. Aus dem Personalbereich gibt es zum Beispiel das Thema Talent Management, wo ich versuche Talente aus dem Unternehmen sichtbar zu machen und in ein Pool zu geben für eventuelle spätere Führungskräfte-Geschichten.

23 KK: Die internen Führungsakademien und so.

24 IB: Genau. Da brauche ich aber erstens mal eine Führungskraft, die mich nominiert, die mal aufmerksam macht auf mich und das ist oft ja im Widerspruch zu dem sein Interesse. Weil der hat gute Leute im Stall, oft sind das Frauen die ihm auch gut zuarbeiten. Und warum sollte er das tun, sozusagen, dass er die weglockt irgendwie, weil die ja viel besser ist wenn sie bei mir im Team ist und (unv.) freihält und mich irgendwie unterstützt oder bei mir den Job macht. Und das hört man ja ganz oft in klassischen Hierarchien, dass...

25 KK: Oder vielleicht auch Konkurrenzdenken entsteht, wieso sollte ich die speziell fördern, die könnte mir ja meinen Sessel absägen.

26 IB: Genau. Und das hört man ja oft, dass man sagt, das sind meine Leute. Und mit meinen Leuten redet keiner, da musst du zuerst einmal mit mir reden, wenn du wen brauchst von meinem Team. Und direkt ansprechen geht sowieso nicht. Das ist alles, was wegfällt in einer agilen Organisation. Deshalb glaube ich auch, dass Frauen da besser irgendwie ihre Stärken einbringen können. oder auch dass ich unterschiedliche Personen habe, die mich sehen. Weil wenn ich mit meinem HR-Lead rede, dann entdeckt der vielleicht bei mir gewisse Stärken oder Interessen, die der organisatorische oder der fachliche Lead vielleicht nicht sieht, ja. Und gemeinsam, wenn sie sich über mich unterhalten, kommen sie drauf, das wäre ja was vielleicht für die Irene. Weil mir hat sie das, gesagt, und das, und das... Ich habe unterschiedliche Zuständigkeiten und ich habe nicht so dieses Thema, dass ich in einer Leibeigenschaft stehe von irgendwem. Das ist das eine. Und das andere ist, dass man in der Selbstorganisation die also ich sage es von der anderen Seite. Ich glaube, dass es ganz wenige

Führungskräfte gibt, die in klassischen Organisationen..., die alle Führungsaspekte gleichermaßen gut abdecken. Oft ist es so in traditionellen Unternehmen, dass halt die beste fachliche Kraft die Führungskraft wird. Wenn ich jetzt in ein Produktionsunternehmen schaue, dann ist der talentierteste oder der fachlich beste wird dann irgendwann zum Abteilungsleiter. Jetzt ist aber der fachliche Aspekt nur ein Aspekt von Führung, das heißt nicht, dass diese Person nicht auch irgendwie organisatorische Dinge gern macht. Also mit Urlaub und irgendwas gehen die dann unter in irgendwelchen administrativen Dingen und haben eigentlich gar keine Zeit mehr für fachliche Themen. Und sie haben...

27 KK: (unv.) keine Führungsqualitäten.

28 IB: Genau. Und sie haben überhaupt keine Führungsqualität im Sinne von Menschen führen. Und wollen das vielleicht auch gar nicht. Und dann kommt irgendwer und erzählt ihnen, welche Probleme sie haben und sie denken sich eigentlich nur - brauch ich das, ja. Und in der Selbstorganisation ist halt auch ein Ansatz, dass man eben genau diese Aspekte aufteilt. Und Frauen haben oft in diesen HR-Leads Thema, dass man sagt, es geht um Zuhören, es geht um Talente entdecken, es geht um ja aktives Beeinflussen... bessere Talente. Oder eben auch in diesen organisatorischen Aspekten, oder auch natürlich in fachlicher Hinsicht. Aber ich kann mich sozusagen stärker einbringen, dort wo ich Interesse habe. Das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist, dass ich diese Aufgaben, die ich übernehme durch Rollen, auch wieder abgeben kann, wenn sie mir doch nicht entsprechen. Und oft in klassischen Organisationen ist das Risiko oft auch zu groß, dass man Frauen jetzt so eine Chance gibt, weil sie eben nicht wissen ob sie fachlich wirklich gut genug sind. Oder ob sie schon so sozial verankert sind, dass sie akzeptiert werden in dieser Personalführung, ja. Und betrifft eh Männer auch, aber da gibt es ein anderes Beurteilungssystem oft. Aber so kann man einfach einzelne Aspekte herausnehmen und sich ausprobieren und das erweitern oder auch wieder verändern. Und das ist der zweite Punkt warum ich glaube, dass man nicht nur Frauen, sondern Menschen insgesamt in diese Selbstorganisation stärker nach ihren Stärken arbeiten können und nicht die Schwächen in Kauf nehmen müssen, damit sie Karriere machen können.

29 KK: Ja, das ist einfach ein spannender Blickwinkel, absolut. Das greift jetzt eh schon wieder in die nächste Frage vor, und zwar auf welchen Ebenen wird in deinem Fall bei der Netural oder auch bei Roomle aus deiner Sicht persönliche Weiterentwicklung von Frauen gefördert und

inwiefern erleichtern oder erschweren das die internen Strukturen im Unternehmen. Da ist jetzt eh schon sehr viel beantwortet, aber... Würdest du noch was hinzufügen jetzt, nach der Frage, oder...?

30 IB: Ich habe jetzt gerade überlegt. Weil es für mich schon so ein Aspekt ist, diese gemischten Führungsteams. Ich glaube, wir haben es fast überall, dass für einen Mitarbeiter sowohl ein Mann als auch eine Frau in irgendeiner Führungsrolle zuständig ist. Also entweder haben sie einen weiblichen HR-Lead oder einen weiblichen fachlichen Lead. Und dass eben diese - wenn ich Zuständigkeiten habe, also wenn ich jetzt nur einen Mann habe, der 55 ist und für mich als junge Frau zuständig ist - also wenn ich junge Frau wäre - dann hat der halt einfach sein Bild von Karriere und von "wie muss eine Führungskraft ausschauen". Und wenn ich aber auch sozusagen Verantwortliche habe für mich, die selber gemischt sind sozusagen, Frauen, Männer, in unterschiedlichem Alter, keine Ahnung, vielleicht sogar unterschiedliche Ausbildungspfade ein bisschen, dann fördert das auch die Weiterentwicklung von Frauen, ja. Weil einfach, je stärker die Chance ist, dass ich gesehen werden, welche Potenziale in mir sind.

31 KK: Und weil man so von verschiedenen Leuten logischerweise verschiedene Perspektiven aufgezeigt werden, weil die einfach fachlicher Lead ist eben vielleicht eine ganz andere Generation in ganz anderem Alter, mit ganz anderer Erfahrung als jetzt der HR-Lead. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist mit dem HR-Lead - bei uns bei Roomle, jeder hat sich einen HR-Lead aussuchen können, wo er denkt od er spürt, da passt einfach die Chemie am besten oder da fühle ich mich am wohlsten. Oder der oder die kann mir spannende Perspektiven bieten, glaube ich.

32 IB: Und damit ist das total wieder auf einer Augenhöhe, ja. Das heißt, es gibt kein hierarchisches Bild davon dass man sagt, wer ist jetzt mein Chef und ich muss jetzt schauen, dass ich dem gefalle. Sondern eigentlich suche ich mir einen Coach oder einen Sparring-Partner für meine Richtung. Damit passiert da.... Und es ist auch keine Machtausübung, wenn ich jetzt sozusagen eine Rolle habe, sondern es ist eigentlich so etwas wie ein Privileg, wenn ich gewählt werden und der sagt, ich möchte mit dir über meine Weiterentwicklung reden. Also das hat ja ganz viel positive Aspekte. Und das entspricht sicher jeder Weiterentwicklung, aber auch vor allem von Frauen.

33 KK: Ja, und weil sich nicht nur die Person weiterentwickelt, sondern... Ich darf nämlich auch HR-Lead sein, sondern ich sehe das ganz stark als Chance, dass ich mich in diesem Gebiet... gemeinsam, dass man

sich gemeinsam weiterentwickelt. Also ich sehe das gar nicht so, ich sage dem oder der, du das machst du nicht so gut, da musst noch... Sicher, das kommt einfach gemeinsam und man entwickelt das, aber... Sondern, eh wie du sagst, das ist ein Privileg.

34 IB: Eine Aufgabe, die man halt dazunimmt.

35 KK: Ja ok, weil dann bin ich schon bei der letzten Frage, wo es jetzt mehr um die Kommunikation nach außen geht beispielsweise im Sinne von Employer Branding. Welche Aspekte, auch von denen die wir jetzt, die du angesprochen hast, oder auch andere, sprechen aus deiner Sicht Frauen wirklich speziell an und würden Sinn machen, dass man sie im Sinne von Employer Branding nach außen kommuniziert? Also beispielsweise jetzt bei einer Jobanzeige oder Karrieremesse oder einfach im Gespräch mit potenziellen Bewerberinnen? Einfach weil man sagt, ok das ist einfach, spricht Frauen - glauben wir - im Besonderen an, aber wir müssen es wirklich bewusst kommunizieren, weil sonst weiß das keiner.

36 IB: Tendenziell merke ich, dass das jetzt schon ein bisschen leichter wird, weil vor drei oder vor vier Jahren, wie wir in der Netural gestartet haben mit Selbstorganisation, war das absolutes Neuland. Da haben wir uns noch viel schwerer getan. Momentan ist so dieses, kommt uns diese New Work Bewegung entgegen, weil zumindest die meisten aus unserer Branche zumindest schon mal was davon gehört haben. Aber zu sagen, dass man eben dieses Thema Vereinbarkeit besser schafft, indem man unterschiedliche Arbeitszeitformen wählen kann, also dass wir da hohe Flexibilität haben. Dass wir versuchen, alle Mitarbeiter nach ihren Stärken einzusetzen, dass man sich auch innerhalb der Organisation verändern darf oder wir in permanenter Veränderung sind. Das ist was, was sicher auch zählt. Dass bei uns auch in Teilzeit spannende Jobs oder Kombinationen möglich sind, ist was, was auch Frauen anspricht. Nämlich, dass ich nicht sage, wenn ich Wiedereinsteigerin bin, dann bekomme ich jetzt mal einen Job, der drei Stufen darunter ist und...

37 KK: (unv.)... ich stecke fest und...

38 IB: Sondern dass bei uns auch die Kultur ist, dass man sagt, genau Wiedereinsteigerinnen sind eigentlich super für uns, weil man da einfach ein ganz hohes Potenzial sehen und wissen, die haben ganz viel Erfahrung und Fähigkeiten. Und in einem Konzern können sie dich vielleicht gar nicht einbringen, aber auch aufgrund von unserer Unternehmensgröße das gut möglich ist, dass man sich da seinen Platz

nimmt, ja. Das ist so ein Aspekt. Und wo ich schon glaube, aber das sagt vielleicht jedes Unternehmen von sich, dass sie eine gute Unternehmenskultur haben. Also dieser respektvolle Umgang miteinander, ist etwas, was man trotzdem schnell spürt. Dass wenn man reinkommt, dass der tatsächlich so gelebt wird.

39 KK: Ja, dass der nicht nur wo steht in einem Mission Statement, wir begegnen uns auf Augenhöhe, sondern das ist wirklich so. Das ist schon ein Unterschied, wenn es irgendwo ausformuliert hingeschrieben ist oder ob man das einfach spürt, dass ich weiß, auch wenn die Person jetzt schon voll lange da ist und so viel mehr Erfahrung hat. Aber die fühlt sich selbst nicht überlegen oder benimmt sich so oder sonst irgendwie, sondern schaut, dass sie unterstützt wo es irgendwie geht.

40 IB: Ja, auch dieser Umgang miteinander. Also bei uns gäbe es keine cholischen Menschen in den Büros, weil der wäre einfach ganz schnell nicht mehr da. Haben wir auch ehrlicher Weise seitdem ich da bin, noch nie eingestellt. Also es gibt auch einfach die Typen, die bei uns einfach nicht passen.

41 KK: Ja klar, die sich auch nicht wohlfühlen würden.

42 IB: Genau, und gleichzeitig, wenn mich wer anschreit, das wäre für mich ein absolutes no go, ja. Also. Und vielleicht halten Frauen das auch noch weniger aus als Männer. Männer schütteln sich dann vielleicht irgendwie auch leichter ab.

43 KK: Haben eine dickere Haut oft, das stimmt sicher.

44 IB: Ja, oder nehmen es halt auch nicht persönlich. Frauen auch aufgrund von dieser Sozialisation, nehmen das halt dann irgendwie gleich anders. Aber das sind immer so Aspekte, wo ich mir denke, da fühlt sich eine Frau grundsätzlich auch wohl in dieser Kultur. Das ist immer schwierig zu kommunizieren, aber das ist was, was man halt irgendwie vermitteln kann.

45 KK: Ja, vor allem dann in einem Erstgespräch. In einer Jobanzeige vielleicht noch nicht. Da kann man vielleicht irgendwie kurz über die Kultur schon denke ich, dass es wert ist, dass man sich Gedanken macht, wie man die Organisationskultur kurz und knackig beschreibt, und nicht so im Standard wie man es eh immer liest, ja. Aber dass das solche Dinge sind, die einfach in einem Erstgespräch oder bei einer Karrieremesse oder so wert sind, dass man sie kommuniziert. So gehen wir miteinander um oder was ist uns wichtig im Umgang miteinander.

Und dass das Frauen schon sehr stark anspricht.

46 IB: Und da ist halt auch die Erfahrung auch von uns, einfach die Mitarbeiter selbst reden lassen. Also wenn wir in einer HTL rekrutieren, dann rekrutieren ehemalige HTLer dort, weil halt die einfach die gleiche Sprache sprechen. Und denen glaubt man es leichter wie wenn man sich als HR oder als GF dort...

47 KK: Ja, so der Klassiker, jetzt kommt da.. uh der Chef und... Da muss ich jetzt eine Stunde zuhören und bekommen einen Unternehmensvortrag.

48 IB: Wahrscheinlich ist es auch bei Frauen so, dass wenn man sagt, wenn jetzt ein Mann eine Frau rekrutiert, hat man vielleicht andere Dinge im Vordergrund, wenn jetzt Frauen Frauen rekrutieren. Also auch da gibt es irgendwie so einen Gleichklang, der wahrscheinlich sinnvoll ist, weil man weiß, was sind denn die Bedürfnisse oder die Herausforderungen im Alltag oder...

49 KK: Ja klar, kann ich nur bestätigen. [...]

50 IB: Und ich glaube auch, dass diese Kultur in ganz vielen anderen Branchen auch möglich ist. Also ich glaube, dass Selbstorganisation mit allen Ausbildungsschichten oder Funktionsgruppen möglich ist. Ich glaube jetzt nicht, dass man sagt, ja wir haben so einen hohen Akademikeranteil und deshalb ist das bei uns immer irgendwie klar, dass das funktioniert, Selbstverantwortung und so weiter. Also da bin ich überhaupt nicht der Meinung. Also ich glaube, dass Selbstorganisation, Selbstverantwortung für jeden passt, wenn es denn klar ist, für was sie verantwortlich sind. Und für was sie sich selbst organisieren müssen, ja. Und ich glaube, dass am Fließband sich ein Truppe genauso gut selbst organisiert wie - keine Ahnung - jetzt ein Bautrupp irgendwo, weil die einfach wissen, was sie brauchen und wo...

51 KK: Ja klar, warum sollen sich die weniger gut organisieren. Ich meine, das sind auch Leute, die sich daheim organisieren, die sich überall sonst auch organisieren. Wieso könnten sie es in der Arbeit dann nicht machen, nur weil...

52 IB: Weil da diese Menschenbilder dahinter stecken.

53 KK: Ja, die Klischees und... Ja.

54 IB: Da sind wir wieder beim Thema Vertrauen.

55

KK: Ja, genau. Man muss sie mal lassen und man muss da sicher Mut beweisen, wenn man aus so stark traditionellen hierarchischen Strukturen kommt. Und da sind wir wieder beim Mindset, der erste Punkt - Kernthema - agiles Mindset.

56

[...]